

AXBOROT – AXBORIY JAMIYAT EHTIYOJI

Nurullo NASRIYEV,

O'zbekiston Milliy axborot agentligi

Siyosat va yangiliklar tahririyati

bosh muharriri o'rinbosari

ORCID: 0009-0004-4645-3184

Annotatsiya. Axborot – butun jamiyat uchun hayotiy zaruratdir. Kishilar o'zaro kundalik muloqotda axborot almashadilar. Ma'lum muddatda o'zlari ko'rmagan, shohidi bo'lmagan voqelikdan xabardor bo'ladilar. Xuddi shuningdek o'zlari ko'rgan, guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida axborot beradilar. Bu – axborotning eng sodda ko'rinishi. Axborot almashishi, aylanishi tufayli jamiyat harakatlanadi. Demak, turli sohalar rivojlanishiga turtki bo'ladigan asos – axborot. Maqolada bugungi axboriy jamiyatning ehtiyojiga aylangan axborot, uning qudrati va xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: axborot, axboriy jamiyat, kommunikatsiya, OAV, mass-media, auditoriya

Kirish

Kuniga yuzlab, minglab axborotlar – odamning oddiy turmushidan tortib, korxonalar va tashkilotlar, boshqaruv tizimigacha kirib boradi. Agar shunday axborotlarning butun hajmini tasavvur qiladigan bo'lsak, juda murakkab formulali axborot almashish jarayoni yuzaga keladi. Eng qizig'i, shunday katta axborot oqimidan, axborot almashish jarayonlaridan har kim faqat o'ziga kerakli axborotni ajratib oladi. Shu bois jamiyatni axborotsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Axborotni jamiyatga, odamlarga kim yetkazib beradi? Bu savolga avvalo, jamiyatning o'zi, deb

javob berish to'g'riroq, bizningcha. Chunki jamiyat mavjud ekan, uning mazmunini o'zaro aloqa (kommunikatsiya), o'zaro munosabatlar tashkil qiladi. Ana shu jarayonlarda axborot almashinadi. Ammo bunday axborotlar stixiyali xarakterga ega bo'lib unda aloqaga kirishgan tomonlarga manfaatdor bo'ladi. Hammaga taalluqli bo'lgan axborotni esa u bilan maxsus shug'ullanuvchi kishilar – jurnalistlar tayyorlaydi va ommaviy axborot vositalari orqali ommaga, auditoriyaga yetkazib beradi.

To'g'ri, hozirgi davrda axborot uzatish vositalari juda ko'paygan. Bu texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog'liq jarayon. Ammo shu axborot uzatuvchi vositalar ham o'z auditoriyasi, o'z mijozlariga tegishli bo'lgan axborotni yetkazadi. OAV esa umumjamiyat, umumjamoa, ya'ni jamiyat barcha fuqarolarining axborotga bo'lgan ehtiyojini qondiradi.

Natija va mulohazalar

Biz mazkur maqolani yozish jarayonida bir qator manbalarga murojaat etdik. Bu mavzu doirasida o'zbek media olami nazariyotchilarining monografiyasidan foydalanildi (Do'stmuhammad, 2013). Jurnalistikaning nazariy asoslari borasida nazariy ma'lumotlar o'rganildi (Xudoyqulov, 2008). Axborotning tarixiy ko'rinishlari bo'yicha ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga murojaat qilindi (Saidov, 2010). Zamonaviy mediamakondagi axborot-psixologik kurash jarayonlari bo'yicha ilmiy manbalarga tayanildi (Jumanova, 2024). Zamonaviy mass-mediaaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan konferensiya to'plamidagi ilmiy maqolalarga tayanildi (Nurmatov & Toshpo'latova, 2021). Kuzatuv va tahlil usulidan foydalanildi.

Davlat organlaridan axborotni izlash va olish huquqi insonning yashash, fikrini erkin ifoda etish, ovoz berish yoki saylash singari huquqlariga nisbatan birmuncha yangi huquq bo'lib, ularchalik qadimiy va qimmatli huquq sanalmaydi. Axborot olish faqat XX asrning o'rtalariga kelib, huquqi birinchi marta qat'iy talab sifatida o'rta qat'iga chiqdi (Рихтер, 2002). Bu huquq g'arblik faylasuflar tomonidan

ilgari surilgan bo'lib, demokratik jamiyatning talablariga binoan ikki-uch yilda o'tkazilgan saylov jarayonlari shaffofligini ta'minlash va u bilan bog'liq axborotlarni davlat organlaridan monesiz olishga bo'lgan huquqning ta'minlanishini nazarda tutgan. Shundan keyin davlat organlari to'g'risidagi axborot fuqarolarning erkin ovoz berish va saylov huquqini o'zlari anglagan holda amalga oshirish uchun favqulodda muhim ahamiyat kasb etdi (Рихтер, 2002). Axborot borasida O'zbekiston qonunchiligida axborot izlash, olish va tarqatish huquqi “har kimga” berilgani bilan axborotning manbai va uning muallifi kimligi hamda ana shu olingan axborot tarqatilishi, ya'ni e'lon qilinishi muallifning roziligisiz amalga oshirilmaydi. Shu bilan birga e'lon qilinayotgan axborotning to'g'riligi uchun javobgarlik ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklanadi. Javobgarlik bor joyda, albatta burch, mas'uliyat singari huquqiy meyorlar bilan bog'liq tushunchalar ham bo'ladiki, bu bevosita shu jarayonda huquqiy mezonlarning himoyachisi – qonunga ehtiyojni keltirib chiqaradi.

Axborot olish tartibi. O'zbekistonning amaldagi qonunchiligiga muvofiq axborot olish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi.

1. Yozma
2. Og'zaki
3. Elektron

Yozma so'rovga, shu jumladan elektron hujjat tarzida yuborilgan so'rovga imkon qadar qisqa muddatda, agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, so'rov olingan sanadan e'tiboran o'n besh kundan kechiktirmay, og'zaki so'rovga esa, imkoniyatga qarab, darhol javob berilishi shartligi kafolatlangan (9-modda) (O'RQ-439-II-son, 2002). Agar so'ralgan axborotni ushbu muddat ichida berishning imkoniyati mavjud bo'lmasa, ma'lumot taqdim etish kechiktirilganligi to'g'risidagi xabar axborot so'rab murojaat etgan shaxsga so'rov olingan sanadan e'tiboran bir hafta muddat ichida yuborilishi lozim. Biroq, so'ralgan axborotning muddati ikki oydan kechiktirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatiga oid axborotlarni olish tartibi “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonun doirasida muvofiqlashtiriladi. Unga ko‘ra, *“Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risida axborot olishga doir so‘rov axborotdan foydalanuvchining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati to‘g‘risida axborot taqdim etish haqida ushbu organlarga va (yoki) ularning mansabdor shaxslariga yo‘llanadigan og‘zaki yoki yozma shakldagi (shu jumladan elektron hujjat shaklidagi) talabidir”* (18-modda). (<http://lex.uz/acts/52268>).

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatiga oid axborotlarni olish uchun yuborilgan so‘rovlar ko‘pi bilan o‘n besh kun muddatda ko‘rib chiqilishi lozim. Agar axborotdan foydalanuvchining so‘rovini ko‘rib chiqish davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining vakolatlariga kirmasa, so‘rov so‘ralayotgan axborotni taqdim etish vakolatiga kiritilgan organga ro‘yxatdan o‘tkazilgan kundan e‘tiboran uch ish kuni ichida yuboriladi, axborotdan foydalanuvchi esa bu haqda xabardor qilinadi. YA’ni bunda so‘ralgan axborot tashkilot vakolatiga kirmasa yoki bu ma’lumot ularda mavjud bo‘lmasa bu haqda so‘rovchiga ma’lum qilinadi (O‘RQ-439-II-son, 2002). Ommaviy axborot vositasining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risida axborot olishga doir, shuningdek mansabdor shaxslarning intervyusini tashkil etish to‘g‘risidagi so‘rovi ko‘pi bilan yetti kunlik muddatda ko‘rib chiqiladi (O‘RQ-439-II-son, 2002). Ushbu qonunga asosan ommaviy axborot vositalari vakillarining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati to‘g‘risidagi axborotdan foydalanishini ta’minlash kafolatlanadi.

Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining axborotni uzatishdagi majburiyatlardan biri – bu tarqatilayotgan axborotning to‘g‘riligi va ishonchliligi uchun belgilangan tartibda javobgarlikdir. Ya’ni ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan axborot aniq va to‘g‘ri bo‘lishi shart. Biroq amaliyotda ba’zi jurnalistlarning faoliyatida yuqorida qayd etilgan qonun me’yorlarining buzilish holatlari uchraydi va natijada ko‘pincha xato va noaniq ma’lumotlar tarqatiladi.

“Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi, “Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida”gi, “Axborot erkinligi prinsiplari va erkinliklari”gi Qonunlaridir. Bu kabi axborotlar o‘quvchilarni chalg‘itadi. O‘zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonunning 5-moddasiga muvofiq, ommaviy axborot vositalari tarqatilayotgan axborotning xolisligi va ishonchliligi uchun belgilangan tartibda javobgar bo‘ladi. “Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida”gi Qonunning 11-moddasiga muvofiq, ommaviy axborot vositalari e‘lon qilinayotgan axborotni tekshirib ko‘rishlari shart va ular axborot beruvchi bilan birgalikda uning to‘g‘riligi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarliklari qayd etilgan. Shuningdek, jahon jurnalistika amaliyotida ham uzatilayotgan axborot kamida ikkita manbadan tekshirib ko‘rilishi asosiy qoidalardan biriga aylangan. Ammo milliy jurnalistika amaliyotida axborotni bitta manbadan tekshirish bilan kifoyalanadilar yoki ayrim hollarda axborot tekshirilmaydi ham. Natijada, yuqoridagi singari qonunbuzarliklar sodir bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonunning 6-moddasi talabiga ko‘ra, ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolarning sha‘ni va qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro‘sinini tahqirlash, shaxsiy hayotiga aralashish taqiqlanadi. Biroq amaliyotda faoliyat olib borayotgan jurnalistlar bunga har doim ham amal qilavermaydilar. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning asl mazmuni va mohiyati haqida xolis xabarlarini aholining barcha qatlamlariga hamda dunyo hamjamiyatiga tezkorlik bilan va sifatli yetkazish, milliy axborot makonini rivojlantirish, global axborot maydonida respublikaning o‘rnini yanada mustahkamlash bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Milliy axborot agentligi faoliyati muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (keyingi o‘rinlarda — O‘ZA) respublika hayotiga oid ijtimoiy-siyosiy axborotlarni tarqatuvchi rasmiy axborot agentligi. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi davlat rasmiy axborot manbai va mamlakatdagi yetakchi axborot agentligidir. Agentlik solnomasi 1918-yili Toshkentda RosTA bo‘limi

ochilganidan boshlanadi. Keyinchalik u TASS tizimidagi O'zTAG – Respublika Telegraf Axborot agentligiga aylantirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga asosan 1992-yil 5-fevral kundan e'tiboran agentlik O'zbekiston Milliy axborot agentligi (O'ZA) sifatida qayta tashkil etildi. 2019-yil 2-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “O'zbekiston Milliy axborot agentligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga ko'ra, O'ZA — O'zbekiston Milliy axborot agentligi respublika hayotiga oid ijtimoiy-siyosiy axborotlarni tarqatuvchi rasmiy axborot agentligi ekani qayd etildi va agentlik faoliyati qaytadan takomillashtirildi. O'ZA tizimiga markaziy apparat, Qoraqalpog'iston axborot agentligi (keyingi o'rinlarda QAA deb ataladi); O'zAning viloyatlardagi mintaqaviy muxbirlik punktlari kiradi. O'ZA sayti haftasiga yetti kun, 24 soat formatda ishlashi choralari ko'rilgan. Xodimlar navbatchiligi tashkil etilib, saytga material qo'yadigan texniklar va muharrirlar onlayn ishlashi tashkil etilgan. O'ZA axborot portalining barcha ommabop ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy sahifa hamda akkauntlari ishga tushirilgan. Shuningdek, O'ZA saytini yanada takomillashtirish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, “Kun fotosi”, “Hafta surati” va “Huquqiy targ'ibot” bo'limlari ishga tushirildi; saytda Antikorrupsiya va Gender tenglik kabi sahifalar ochildi; Agentlik bilan memorandum imzolagan boshqa davlat axborot agentliklarining logotipi va saytning havolasini O'zAning saytiga joylash ishlari olib borilmoqda; saytning mobil ilovasi ishga tushirilib, mavjud barcha kamchiliklari bartaraf etilib, IOS akkaunt ochildi va ilova app storega joylashtirildi; Ilm-fan bo'limi elektron jurnali yangicha — foydalanuvchi uchun qulay ko'rinishda ishga tushirildi.

Xulosa

Jamonaviy jurnalistikada axborot janrlariga nisbatan yangicha munosabat, yangicha fikrlash va axborot takomili talab etiladi. Demokratik prinsiplarga asoslangan holda Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari taraqqiyot yo'lini tanlagan Yangi O'zbekiston taraqqiyotida OAV “Axboriy jamiyat matbuoti nazariyasi”

asosida faoliyat ko'rsatish uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yetarli. Buning uchun: – yo'nalishi va mulkiy munosabatlaridan qat'iy nazar ommaviy axborot vositalari erkinligini yanada mustahkamlash yo'lidan borish; – matbuot va ommaviy axborot vositalari sohasida o'zini-o'zi boshqarish tizimini yo'lga qo'yish va uni takomillashtirish (jamoatchilikni jalb etish hamda kasb axloqi kodekslari yordamida); – xalq jurnalistikasining tezkorlik, dadillik singari ilg'or xususiyatlarini professional darajalarga ko'tarish; – jurnalistikaga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga “Axborot jamiyat matbuoti nazariyasi” ta'limini kiritish. Aholining barcha qatlamiga (jumladan, rahbar kadrlar, davlat xizmatchilariga), shuningdek, keng ommaga ushbu nazariya talab va qoidalarini tushuntira borish, ta'lim muassasalari tizimiga mediata'lim, shuningdek zamonaviy axborot madaniyati va uning eng muhim xususiyatlariga doir bilimlar majmuasini joriy etish va ommalashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. (2002). Lex.uz. <http://lex.uz/acts/52268>
- Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. (n.d.). Lex.uz. <http://lex.uz/acts/>
- Do'stmuhammad, X. (2005). Ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishning demokratik andozalari. Yangi asr avlodi, 3(2), 39–40.
- Do'stmuhammad, X. (2013). Axborot – mo'jiza, joziba, falsafa. Yangi asr avlodi, 3(2), 145–151.
- Jumanova, S. (2024). Zamonaviy mediamakonning axborot-psixologik kurash sharoitida mediata'limning “O'zbek modeli”ni yaratish va amaliyotga joriy etish istiqbollari. Ridero, 4(2), 159–161.
- Rixter, A. G. (2002). Pravovye osnovy zhurnalistiki (Uchebnik, 2-e izd., pp. 90–93). Moskva.

Xudoyqulov, M. (2008). Jurnalistika va publitsistika. Universitet, 2(1), 234–236.
Zamonaviy mass medianing dolzarb muammolari. (2021). Nafis Bezak, 3(2), 197–
290.

INFORMATION — A NECESSITY FOR THE INFORMATION SOCIETY

Abstract: Information is a vital need for all of society. People exchange information in daily conversations. Over a period of time, they become aware of a reality they have not seen or witnessed. They also provide information about events they have seen or witnessed. This is the simplest form of information. Society moves forward thanks to the exchange and circulation of information. Consequently, information is the foundation for the development of various sectors. This article examines information, which has become a necessity in the modern information society, its capabilities, and its characteristics.

Keywords: polemics, pluralism, critical thinking, freedom of speech, freedom of the press, democracy, segment

ИНФОРМАЦИЯ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. Информация является жизненно важной потребностью для всего общества. Люди обмениваются информацией в ежедневном общении. В течение определённого периода времени они осознают реальность, которую они не видели или не были свидетелями. Они также предоставляют информацию о событиях, которые они видели или были свидетелями. Это простейшая форма информации. Общество движется благодаря обмену и циркуляции информации. Следовательно, информация является основой

развития различных секторов. В статье рассматривается информация, ставшая необходимостью современного информационного общества, её возможности и характеристики.

Ключевые слова: информация, информационное общество, коммуникация, медиа, средства массовой информации, аудитория